

Strahlend schön: die Stiftskirche St. Ulrich im heutigen Zustand. Vielen Kreuzlingern hat der wiederaufgebaute Turm zuerst einen etwas fremden Eindruck gemacht. Er sieht nämlich anders aus, als sie ihn in Erinnerung haben. Doch die Rekonstruktion stimmt: Es wurde nicht der erst 1899 aufgesetzte neubarocke Helm rekonstruiert, sondern der alte, ursprüngliche Helm im echten Barock.

Die feierliche Wiedereinweihung der aus den Brandüberresten neuerstandenen Kirche fand am Eidg. Betttag statt. Dekan A. Gmür, der sich selber sehr für die Restaurierung verdient gemacht hat, zelebrierte das Hochamt und wies in der Predigt darauf hin, wie bitter die Gemeinde ihr Gotteshaus vermißte, wie groß nun ihre Freude ist. Das Deckengerüst wird wohl noch mindestens ein Jahr stehenbleiben müssen.

Aus Schutt und Asche auferstanden

Am Betttag wurde in der Kreuzlinger Stiftskirche St. Ulrich wieder Gottesdienst gehalten

Am 20. Juli 1963 zerstörte ein Brand die barocke Stiftskirche St. Ulrich und das angebaute ehemalige Chorherrenstift, das als Lehrerseminar diente. Mit diesem Brand verloren nicht nur die Kreuzlinger Katholiken ihre Pfarrkirche. Kreuzlingens Wahrzeichen war zerstört, und die Kunstfreunde in der Schweiz und im Ausland trauerten um den Verlust einer der schönsten Barockkirchen. Den reichgeschmückten Innenraum im Rokokostil hatte der Kunsthistoriker Prof. Linus Birchler noch kurz vor dem Brand als den schönsten Rokokoinnenraum der Schweiz gepriesen. Das Feuer hatte gründliche Arbeit geleistet. Ein Wiederaufbau im alten Stil schien zuerst kaum möglich. Nach der exakten Bestandesaufnahme des aus den

Flammen Geretteten durch den thurgauischen Denkmalpfleger Dr. h. c. Albert Knoepfli zeigte sich jedoch, daß keine unüberwindbare Schwierigkeiten entgegenstanden. Eine sehr gründliche Bilddokumentation, die Dr. Knoepfli anlässlich der vor dem Brand 1961-1962 erfolgten Restaurierung aufgenommen hatte, lieferte hiezu die genauen Vorlagen. Die eidgenössische Denkmalpflege ermutigte das heikle und kostspielige Unternehmen, das rasche Fortschritte machte, so daß am Betttag, genau zwei Jahre und zwei Monate nach dem Brand, die Kreuzlinger wieder ihre Pfarrkirche und ihr Wahrzeichen haben – dank des mustergültigen Wiederaufbaus ein Gesamtkunstwerk von seltener Schönheit.

Eines der herrlichen Stukkaturdetails im Gewölbe des Chors: das Wappen des Abtes Donderer. Aufnahmen Herbert Maeder

Der Prospekt der Chororgel, der nach der Säkularisierung der Klöster 1848 nach Plyn kam, konnte zurückgekauft werden und wird hier zusammengesetzt.